

O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK VA UNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Poyonov Otabek Sayitovich

Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450787>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda fuqarolik va uning konstitutsiyaviy asoslari haqida so'z boradi. Maqola davomida turli fikr va mulohozalar keltirib o'tilgan. Mavzu doirasidagi asosli fikrlar berilgan. Maqola so'ngida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: fuqarolik, jismoniy shaxs, huquq, davlat, burch va majburiyatlar.

ГРАЖДАНСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

Аннотация. Данная статья посвящена гражданству и его конституционным основам в Узбекистане. В статье упоминаются различные мнения и соображения. Приведены обоснованные точки в рамках темы. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: гражданство, физическое лицо, право, государство, долг и обязанности.

CITIZENSHIP IN UZBEKISTAN AND ITS CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS

Abstract. This article is about citizenship and its constitutional foundations in Uzbekistan. During the article, various opinions and considerations are mentioned. Reasonable points within the scope of the topic are given. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: citizenship, natural person, law, state, duty and obligations.

KIRISH

Fuqarolik deganda jismoniy shaxsning ma'lum bir davlat bilan mustahkam huquqiy bog'lanishiga aytiladi. Bunda fuqaroning tegishli davlatga nisbatan huquq va burchlari hamda uning suveren davlat tomonidan himoya qilinishida ifodalanadi.

Mazkur huquqiy aloqa insonning tug'ilganida yuzaga kelib, uning butun umri davomida saqlanib qoladi. Ushbu bog'liqlik insonning tug'ilgan va yashayotgan hudud bilan cheklanmay, davlat tashqarisida ham o'z kuchini yo'qotmaydi. Fuqarolar huquqi va burchlarini davlat o'zi belgilab beradi. Turli mamlakatlarda fuqarolarning huquq va burchlari bir xil emas. Ular mamlakatning siyosiy, ijtimoiy iqtisodiy va madaniy darajasiga bog'liq.

Ilk bor "fuqaro" atamasi Fransuz revolyutsiyasining 1799- yildagi "Inson va fuqaro huquqlari Deklaratsiyasi"da bayon etilgan.

1948-yilda BMT tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari to'g'risidagi Umumjahon Deklaratsiyasiga binoan, har bir kishi tabiiy, ajralmas, daxlsiz huquq va erkinliklarga egadir. Barcha davlat idoralari inson huquqlari va erkinliklarini oliy ijtimoiy qadriyatlarini, deb bilib, ularni ta'minlashga va muhofaza qilishga majburlar.

METOD VA METODOLOGIYA

O'zbekiston Konstitutsiyasining 21-moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi.

O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi, unga qanday asoslarda ega bo'lganligidan qat'i nazar, hamma uchun tengdir.

Qoraqalpog'iston Respublikasining fuqarosi ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasining fuqarosi hisoblanadi.

Fuqaro tomonidan huquqlarning amalga oshirilishi boshqa kishilarning huquqlariga zid bo'lmazligi lozim. Har bir kishi Konstitutsiyada belgilangan vazifalarni bajaradi, jamiyatning normal rivojlanishi uchun shu vazifalar bajarilishi zarur.

Konstitutsiyaning qoidalari bevosita amal qiladi va barcha davlat idoralari, mansabdor shaxslar, jamoat tashkilotlari, fuqarolar tomonidan ijro etilishi majburiydir. Konstitutsiyada mustahkamlab berilgan barcha huquqlar va erkinliklar sud yo'li bilan himoya qilinishi lozim.

Shaxs va jamiyatning o'zaro mas'uliyati - huquqiy davlatning ajralmas belgisidir. Nodemokratik davlatda faqat fuqaroning davlat oldidagi mas'uliyati tan olinadi. U go'yo fuqaroga huquq va erkinlik berayotganday bo'ladi va uning maqomini tayinlaydi. Huquqiy davlatda esa buning aksini ko'ramiz. Bu yerda davlat organlari va mansabdor shaxslarning fuqarolar qoshida ularning huquq va erkinliklari uchun mas'ulligi masalasiga e'tibor qaratiladi. Bu mas'uliyat fuqarolarning huquq va erkinliklari buzilishida aybdor bo'lgan mansabdor shaxslarning javobgarlikka tortilishini ta'minlaydigan va keskin jazo choralari ko'rilishini ko'zda tutadigan tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar mavjud bo'lgan sharoitdagina amaliy tus kasb etadi.

TADQIQOT NATIJASI

Fuqarolarning huquq va erkinliklari buzilmasligining muhim kafolati konstitutsiyaviy qoida bo'lib, unga binoan davlatning hokimiyat tuzilmalari har bir kishiga uning huquq va erkinliklariga bevosita tegishli bo'lgan hujjatlar va materiallar bilan tanishishni ta'minlashga majbur. Huquqiy davlatda har bir fuqaroning o'z huquq va erkinliklarini himoya qilish huquqi tan olinadi.

O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi shaxs bilan davlatning doimiy siyosiy-huquqiy aloqasini belgilaydi bu aloqa ularning o'zaro huquq va burchlarida ifodalanadi.

O'zbekiston Respublikasida har bir kishi fuqaro bo'lish huquqiga egadir. Hech kim fuqarolikdan yoki fuqarolikni o'zgartirish huquqidan mahrum qilinishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi o'z idoralari va mansabdor shaxslari orqali fuqarolar oldida mas'uldirlar, fuqaro esa davlat oldida mas'uldir.

O'zbekiston Respublikasi hududida va uning tashqarisida o'z fuqarolarining huquq, erkinliklarini va manfaatlarini himoya qiladi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolari fuqarolikni olish asoslaridan qat'iy nazar barcha uchun tengdir.

O'zbekiston Respublikasining fuqarolari kelib chiqishidan, ijtimoiy va mulkiy holatidan, irqi, millati, jinsi, ma'lumoti, tili, dini, siyosiy va boshqa e'tiqodlaridan, mashg'ulotining turidan hamda boshqa holatlardan qat'iy nazar, qonun oldida tengdirlar.

O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining teng huquqliligi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy turmushning barcha sohalarida ta'minlanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasining fuqarosi ayni bir paytda O'zbekiston Respublikasining ham fuqarosidir.

Quyidagilar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari bo'ladilar:

Kelib chiqishi, ijtimoiy va mulkiy holatidan, irqi va millatidan, jinsi, ma'lumoti, tili, siyosiy qarashlari, diniy e'tiqodidan, mashg'ulotining turi va saviyasidan qat'iy nazar, ushbu Qonun kuchga kirgan vaqtda O'zbekiston Respublikasida doimiy yashab turgan, boshqa davlatlarning fuqarolari bo'lmagan hamda O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bo'lish istagini bildirgan shaxslar:

Davlat yo`llanmasi bilan O`zbekiston Respublikasidan tashqarisida ishlayotgan, harbiy xizmatni o`tayotgan yoki o`qiyotgan shaxslar, agar ular O`zbekiston Respublikasining hududida tug`ilgan bo`lsalar yoki doimiy yashaganliklarini isbot qilgan bo`lsalar, boshqa davlatlarning fuqarolari bo`lsalar va ushbu Qonun kuchga kirganidan keyin kechi bilan bir yil ichida O`zbekiston Respublikasining fuqarosi bo`lish istagini bildirgan bo`lsalar:

O`zbekiston Respublikasi Qonunlariga muvofiq O`zbekiston Respublikasining fuqaroligini olgan shaxslar.

MUHOKAMA

O`zbekiston Respublikasi fuqarosi bo`lgan erkak yoki ayolning chet el fuqarosi bilan yohud fuqaroligi bo`lmagan shaxs bilan nikohdan o`tishi, shuningdek bunday nikohning bekor qilinishi er yoki xotinning fuqaroligini to`xtatilishiga olib kelmaydi.

O`zbekiston Respublikasi hududida yashab turgani holda O`zbekiston Respublikasi fuqarosi bo`lmagan va chet davlat fuqaroligiga mansubligini isbotlaydigan dalillari bo`lmagan shaxslar fuqaroligi bo`lmagan shaxslar deb hisoblanadi.

O`zbekiston Respublikasida har bir shaxs fuqaro bo`lish huquqiga egadir. Hech kim fuqarolikdan yoki fuqarolikni o`zgartirish huquqidan mahrum qilinishi mumkin emas. O`zbekiston Prezidenti I.A.Karimov O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining bir yilligi munosabati bilan qilgan ma`ruzasida shunday degan edi: "Shaxs O`zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilar ekan, bu bilan u Konstitutsiyamiz va qonunlarimizda mustahkamlab qo`yilgan huquq va erkinliklarga ega bo`ladi. Shuningdek, u ma`lum burchlarni ham bajarishga majburdir. Tabiiyki, O`zbekiston davlati ham fuqarolarning manfaatlari va erkinliklarini Respublika hududida va uning tashqarisida himoya qilish majburiyatini o`z zimmasiga oladi".¹

Fuqarolikni qabul qilish, o`zgartirish va yo`qotish alohida davlatlarning ichki qonunchiligi – Konstitutsiyalar, fuqarolik qonunlari va qonunchilik aktlari asosida amalga oshiriladi.

Fuqarolikning yuzaga kelishi (kelib chiqishi) naturalizatsiya yo`li bilan, xalqaro shartnoma asosida va ayrim hollarda - reintegratsiya (tiklanish) orqali va taqdim etish yo`li bilan amalga oshiriladi.

Fuqarolikni qabul qilishning asosiy yo`li tug`ilish orqali kelib chiqadi, qolgan barcha usullari kam uchraydi. Sababi ko`p kishilar tug`ilishi bilan fuqarolikni qabul qilib, o`z umri davomida uni o`zgartirmaydi.

Tug`ilish bo`yicha fuqarolikka ega bo`lish 2 ta asosiy shaklga ega:

"Qon huquqi" (jus sanguinus) asosida chaqaloqning fuqaroligi ota-onasining fuqaroligi bilan belgilanib, tug`ilgan joyiga bog`lanmaydi. Bu maqsadga Yevropaning ko`p mamlakatlari, jumladan - Avstriya, Norvegiya, Finlandiya, Italiya va boshqalar amal qiladi.

"Zamin huquqi" (jus soli) asosiga ko`ra, fuqarolik chaqaloqning tug`ilgan joyidan kelib chiqib, uning ota-onasi fuqaroligi bilan bog`liq bo`lmaydi. Masalan, Braziliya qonunchiligida belgilanishicha, bu davlat hududida tug`ilgan har bir shaxs Braziliya fuqarosi hisoblanadi.

Fuqarolikni qabul qilishning usullaridan biri naturalizatsiya (fuqarolikni qabul qilish) bo`lib, bu umuman fuqaroligi bo`lmagan yoki boshqa davlat fuqarosi bo`lgan shaxs tomonidan fuqarolik olinishidir. Naturalizatsiya tartibda fuqarolik quyidagi hollarda qabul qilinadi:

a) fuqaroligi bo`lmagan yoki fuqaroligini o`zgartirmoqchi bo`lgan shaxs so`rovnomasiga asosan;

¹. Каримов И.А. Буюк келажегимизнинг ҳуқуқий кафолати. Т.: "Шарқ", 1993, 9-бет.

- b) bir davlat fuqarosining boshqa davlat fuqarosi bilan nikohdan o'tishi asosida;
- v) fuqaroligi bo'lmagan yoki boshqa davlat fuqarosi bo'lgan bolani farzandlikka olishda.

Naturalizatsiya asosida fuqarolik berish yoki rad etish davlat tomonidan o'rnatilgan qoidalar bilan belgilanadi. Naturalizatsiya asosida fuqarolikni berish yakka tartibda yoki manfaatdor shaxs (farzandlikka olishda) roziligi bilan amalga oshadi.

Barcha mamlakatlarning qonunchiligi bir qator cheklanishlarga ega bo'lib, ular asosida shaxslarga siyosiy, ijtimoiy, diniy, milliy va boshqa sabablardan kelib chiqqan holda naturalizatsiyada rad etiladi.

Ko'pchilik davlatlarda uzoq vaqt xotin erining fuqaroligiga qabul qilindi degan tushuncha yuqori o'rinni egallab kelgan. Hozirgi paytda ko'pgina davlatlar qonunchiligi belgilashicha, ayol chet ellik shaxsga turmushga chiqayotib, o'z fuqaroligini saqlab qolishi yoki o'z istagi bilan naturalizatsiya tartibida erining fuqaroligini qabul qilishi mumkin. Bu tartib umumiy jihatdan qabul qilinib, turmushga chiqqan ayollarning fuqaroligi haqidagi 1957 yildagi Konvensiyada hamda ayollarni har tomonlama ta'qib etilishini bartaraf etish bo'yicha 1979 yil Konvensiyasida belgilab o'tilgan.

Reintegratsiya (dastlabki fuqarolikni tiklash) kam uchraydi. Qoida bo'yicha reintegratsiya jarayonida soddalashtirilgan tartibdagi fuqarolikni qabul qilish tartibi qo'llaniladi.

XULOSA

Xalqaro shartnomalar asosida fuqarolik qabul qilish va o'zgartirish ko'pincha bunday holatlar tinchlik haqidagi shartnomalar, reatriatsiya haqida kelishuvlar, hududiy masalalardagi kelishuvlar vaqtida bo'ladi. Bu usul bir necha davlatlarning birlashishi bilan bog'liq holda yangi davlat tarkib topishi yoki bir davlat bo'linishi natijasida bir necha davlatlar tuzilishida, bir qism hududning bir davlatda boshqa davlat tasarrufiga o'tishi (sessiya), shuningdek qo'shni davlatlar o'rtasida alohida hududlarning almashuvi chog'ida amalga oshiriladi.

Hududiy o'zgarishlar vaqtida ko'ngilli ravishda fuqarolik tanlash (optatsiya), o'zgartirish (ko'chirish vaqtida), avtomatik tarzda fuqarolikning o'zgarishi (transfert) bo'lishi mumkin. Transfert vaqtida bir davlatdan boshqa davlatga o'tayotgan hudud aholisining, xohishidan qat'iy nazar, bir davlatdan ikkinchisiga o'tar edi. Transfert kam uchraydi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1994 yil sentabridagi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi "Konsullik munosabatlari to'g'risidagi Vena Konvensiyasiga" qo'shildi. Bu hujjatga asosan O'zbekiston Respublikasi konsullik tashkilotlari chet davlatlarda O'zbekiston fuqarolarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlaydi.

REFERENCES

1. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq: darslik. – To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashr. Toshkent: Yuridik adabiyotlar Publish, 2020. – B.421-482.
2. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. -Toshkent, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi. Harbiy-texnik instituti, 2019. 873-bet.
3. Маматов Х.Т. Конституциявий ҳуқуқ: дарслик. – Тошкент: Yurist-media markazi, 2018, 528 б.
4. Zilbershats, Y. (2001). Reconsidering the concept of citizenship. Texas International Law Journal, 36(4), 689-734. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/213922590?accountid=177869>

5. Manby, B. (2016). The human right to citizenship: A slippery concept. *Human Rights Quarterly*, 38(2), 526-534,542. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1790012004?accountid=177869>